

КИМЁТЕРАПИЯДАН КЕЙИН ТИМАЛИН БИЛАН ДАВОЛАНГАН КАЛАМУШЛАР БУЙРАГИ НЕФРОН ТУЗИЛМАЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ МОРФОЛОГИЯСИ.

Бахронов Ж.Ж.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухаро давлат тиббиёт институти,
Узбекистон, Бухаро.ш, Навои кўчаси 1уй.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10803806>

Аннотация. Тималин эса издан чиқган иммунологик реактивликни тиклайди, тўқималарнинг қайта тикланиши издан чиқган тақдирда регенерация ва гематопоз жарраёнларини рағбатлантиради, шунингдек хужайралар метаболик жарраёнлар фаолиятини яхшилаиди.

Калит сўзлар: саратон, концироген, тималин, кимётерапия, саркома, фагоцитоз.

Долзарблиги. Тималин эса издан чиқган иммунологик реактивликни тиклайди (Т- ва В-лимфоцитлар, уларнинг субпопуляциялари сони ва нисбатини тартибга солади [3], шунингдек хужайра иммунитет реакцияларини рағбатлантиради ва фагоцитозни кучайтиради), тўқималарнинг қайта тикланиши издан чиқган тақдирда регенерация ва гематопоз жарраёнларини рағбатлантиради, шунингдек хужайралар метаболик жарраёнлар фаолиятини яхшилаиди [1,4].

Тадқиқотимизда кимётерапияни организмга салбий таъсирини камайтириш мақсадида кимётерапиядан кейинги ананавий восита ёрдамида даволанди [6]. Бунда тималин қўлланилди.

Кимётерапиядан кейинги токсик таъсир натижасида келиб чиқган патоморфологик ўзгаришларни коррекция қилиш ҳозиги кунда жуда долзарб муаммолардан бири саналади[5]. Ушбу муаммоларни бартараф этишда турли хилдаги даволовчи воситалардан фойдаланилган. Шу кунгача олимлар бирор бир препаратларни тавсия қилишмаган, аммо доим табиий воситаларга суяниб келишган [2,7].

Тималин 10 мг ампулада, қуруқ модда кўринишида ишлаб чиқарилади. У оқ ёки оқ сарғиш рангга эга бўлиб, эритилганда шаффоф, рангсиз ёки сарғиш рангга эга эритмага айланади. Уни организмга киритишдан олдин 0,9% ли изотоник эритмага эритилиши талаб этилади. Биз 10 мг тималинни 0,9% ли 100 мл изотоник эритмага эритиб, 0,1 мг/мл концентрацияли эритма ҳосил қилдик ва тажриба каламушлари сони пастки ташқи юзасига 1 млли инсулин шприци ёрдамида 7 кун давомида, ҳар кун 0,1 мл ҳажмда мушак орасига юбордик.

Тадқиқот объекти сифатида 6 ойлик оддий вивариум шароитида 64 та оқ рангли зотсиз урғочи каламушлар қўлланилди.

Материал ва усуллар. Тажрибалар виварий шароитида туғилган 64 та оқ урғочи зотсиз каламушларда ўтказилди. Унда 6 ойлик каламушлар жалб қилинди. Тажрибаларда ҳайвонлардан фойдаланиш бўйича этика қоидаларига, Хельсинки конгресси талабларига риоя қилинди. Тажрибалар бошланишидан олдин барча жинсий етук каламушлар бир ҳафта давомида карантинда бўлди ва соматик ёки юқумли касалликларни ҳисобга олмагандан сўнг улар одатий бир хил шароитдаги виварий режимга ўтказилди. Тажриба давомида меъерий ва тажриба гуруҳларидаги ҳайвонларнинг хатти-ҳаракатлари ва физиологик ҳолати назорати қилиб борилди. Каламушлар 3 гуруҳга бўлинди ($n = 64$): 1-назорат гуруҳидаги ($n = 40$); 2-гуруҳ ($n = 12$) саратон касаллигига чалинган каламушларга 0,2 мг/кг дозада томир ичига паклитаксел дори воситаси ва интрагастрал равишда ошқозон метал зонди орқали 21 кун давомида 0,7 мл ҳажмдаги дистилланган сув киритилиб турилди; 3-гуруҳ ($n = 12$) саратон касаллигига чалинган каламушларга 0,2 мг/кг дозада томир ичига паклетаксел ва 7 кун давомида суткасига 0,01 мг дозада тималин мушак орасига инъекция қўрилишида киритилди.

Тадқиқот натижалари.

Сут беши саратон касаллигига чалинган 6 ойлик каламушлар гуруҳига 0,2 мг/кг дозада паклитаксел дори воситаси ва 7 кун давомида суткасига 0,01 мг дозада тималинни мушак орасига инъекция қўрилишида қўлланилганда визуал равишда экспериментнинг 1,2,3-гуруҳи каламушлари буйраклари орасида фарқлар аниқламади, аммо буйракларнинг органометрик параметрлари 1,2,3-гуруҳи тажриба ҳайвонлари буйраги параметри қийматларидан сезиларли даражада ижобий ўзгаришларга учрагани маълум бўлди.

Шундай қилиб, сут беши саратон касаллигига чалинган 6 ойлик каламушлар гуруҳига 0,2 мг/кг дозада паклитаксел дори воситаси ва 7 кун давомида суткасига 0,01 мг дозада тималинни мушак орасига инъекция қўрилишида қўлланилиб, каламушлар организмига таъсирини экспериментнинг 1,2,3-гуруҳи ҳайвонлари билан солиштирганда буйракларнинг чизиқли ўлчамлари билан бирга миқдорий ўлчамлари ҳам ошиши кузатилди. Шу билан бирга, буйракларнинг нисбий массасининг пасайиши сақланиб қолиши аниқланди.

Интракортикал нефронларнинг буйрак таначаларини гистоморфометрик ўрганиш шуни кўрсатдики, экспериментал гуруҳнинг сут беги саратон касаллигига чалинган 6 ойлик каламушлар 0,2 мг/кг дозада паклитаксел дори воситасини ва 7 кун давомида суткасига 0,01 мг дозада тималинни мушак орасига инъекция кўринишида қўллаганимиздан сўнг буйрак таначасининг умумий майдони ўртача ҳисобда 2683,47 мкм² дан 2945,29 мкм² гача, ўртача 2816,09±14,05 мкм², бу экспериментнинг 2-гуруҳига нисбатан 2,76% га кўп, томирлар коптокчасининг майдони 2447,32 мкм² дан 2561,25 мкм² гача, ўртача 2497,18 ± 5,78 мкм², бу тажрибанинг 2-гуруҳига нисбатан 2,81% кўп ва капсула бўшлиғи майдони 396,21 мм² дан 464,18 мм² гача, ўртача 431,29 ± 13,06 мм², бу эса тажрибанинг 2-гуруҳидан 4,18% га кўп улчамларни намоён қилди.

Гистоморфометрик тадқиқотда, шунингдек тажриба гуруҳининг 6 ойлик каламушларида сут беги саратон касаллиги кимётерапияси ва 7 кун давомида суткасига 0,01 мг дозада тималинни мушак орасига инъекция кўринишида қўлланилгандан сўнг, проксимал эгри-бугри каналчаларининг диаметри 33,76 мкмдан 37,61 мкмгача катталашгани аниқланди, ўртача 36,08 ± 0,5 мкм, бу экспериментнинг 2-гуруҳига қараганда 8,04% га ошган, проксимал эгри-бугри каналча бўшлиғи диаметри 13,21 мкмдан 15,31 мкмгача, ўртача 14,13 ± 0,31 мкм, тажрибанинг 2-гуруҳи билан таққослаганда 3,47% га кўп кўрсаткичларни ташкил этади.

Ўтказилган гистоморфометрик тадқиқотлар шуни кўрсатдики, экспериментал гуруҳнинг сут беги саратон касаллигига чалинган 6 ойлик каламушлари кимётерапия ва 7 кун давомида суткасига 0,01 мг дозада тималин мушак орасига инъекция кўринишида қўлланилганда дистал эгри-бугри каналча диаметри 27,61 мкмдан 30,67 мкмгача, ўртача 28,93 ± 1,25 мкмни ташкил қилади, бу эса тажрибанинг 2-гуруҳидан 5,08% га катта, дистал эгри-бугри каналча бўшлиғи диаметри 16,92 мкмдан 18,21 мкмгача, ўртача 17,09 ± 0,5 мкм, бу экспериментнинг 2-гуруҳига нисбатан 20,54% га ошган эканлиги аниқланди.

Хулоса. Сут беги саратон касаллигига чалинган 6 ойлик каламушлар 0,2 мг/кг дозада паклитаксел дори воситаси ва 7 кун давомида суткасига 0,01 мг дозада тималинни мушак орасига инъекция кўринишида қўлланилганда буйракларини микроскопик текширишда томирлар коптокчаси капиллярларида қоннинг патологик тўлақонлиги аломатлари

камайганлиги аниқланди. Шу билан бирга, ушбу гуруҳ буйрак таначаларининг ўлчамлари тажриба ҳайвонларнинг 2-гуруҳига нисбатан капсула бўшлиғи ва қон томир коптокчаси параметрлари катталашганлиги эвазига буйрак таначаларини ҳам катталашганлиги курилади, бу эса унинг фильтрация жараёнларининг меъёрлашганлигини кўрсатади

Сут беши саратон касаллигига чалинган 6 ойлик каламушлар 0,2 мг/кг дозада паклитаксел дори воситаси ва 7 кун давомида суткасига 0,01 мг дозада тималинни мушак орасига инъекция кўринишида қўллаганимизда буйраклар тузилишига энг аниқ ўзгаришлар келиб чиқишига сабаб бўлди. Бунда кимётерапия таъсиридан кейин тималинни қўллаб, каламушларнинг буйраклари микроскопик текширилганда нефронларнинг тузилишида бир қатор ўзига хос хусусиятлар аниқланди. Тажриба ҳайвонлари буйрак таначалари ўз тузилишини сақлаб қолди, буйрак таначалари орасида шикастланган буйрак таначалар тикланишлари аниқланди. Буйрак таначаларида шикастланган қон томир коптокчалари куринмайди, бу эса фильтрант таркибида, яъни нефрон капсуласи бўшлиғида эритроцитлар мавжуд эмаслиги билан изохлади. Эксперимент гуруҳлари сут беши саратон касаллигида кимётерапия ва 7 кун давомида суткасига 0,01 мг дозада тималинни мушак орасига инъекция кўринишида қабул қилган 6 ойлик каламушларнинг буйракларидаги пўстлоқ қавати нефронлари буйрак таначаларининг кўпчилиги тажриба ҳайвонларининг 2-гуруҳига нисбатан олганда, капсула бўшлиғининг ошганлиги туфайли катталашгани кўринади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Андреева С. Д. Возрастные изменения ультраструктурной организации нефронов свиньи / С. Д. Андреева // International journal of experimental education.- 2014. - №1. - С. 58-60.
2. Андрощук А. В. Морфологические изменения почек крыс при медикаментозном поражении рифампицином и изониазидом / В. Андрощук // Вестник Винницкого национального медицинского университета. - 2014. - Вып. 18 № 2. - С. 457-461.
3. Бахронов, Ж. Ж., & Тешаев, Ш. Ж. (2020). Морфометрическая характеристика частей нефрона почек крыс в норме и при воздействии антисептика-стимулятора дорогова фракции 2 на фоне хронической лучевой болезни. Проблемы биологии и медицины, (4), 138-140.

4. Бахронов Ж. Ж. ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОЧКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ // Интернаука. – 2021. – №. 21-1. – С. 61-63.
5. БАХРОНОВ, Ж., & ТЕШАЕВ, Ш. РЕТРАКЦИЯ. НОВЫЙ ДЕНЬ В МЕДИЦИНЕ Учредители: Бухарский государственный медицинский институт, ООО "Новый день в медицине", (2), 500-502.
6. Jur'at J. Bakhronov, Shukhrat J. Teshaeв, Musharraf S. Shodieva. Morphometric characteristics of parts of rat kidney nephron in normal and under the influence of an antiseptician - facility 2 roadtimulator on the background of chronic radiating disease. International Journal of Pharmaceutical Research, 2021, - Vol 13, Issue 1, - P. 683-686 (Scopus)
7. Vasopressin regulation of sodium transport in the distal nephron and collecting duct / M. L. A. Kortenoeven, N. B. Pedersen, L. L. Rosenbaek, and R. A. Fenton // Am. J. Physiol. Renal Physiol. - 2015. - Vol. 309. - P. F280 - F299.

